

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11348191>

Семчук Ю. І.

*к.ю.н., доцент,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>*

Гринчук Ю. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0002-1582-7118>*

Петрів Ю. І.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0006-6926-9325>*

Мельник Р. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0002-9952-6864>*

Ліс Ю.І.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0006-5143-0571>*

Малявський П. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-2611-1950>*

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДУ ЯК УМОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

JEL Classification: K19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті проаналізовано важливість фізичної безпеки суду, розглянуто нормативно-правову базу, організаційні заходи, сучасні технології контролю доступу, а також планування та підготовку до надзвичайних ситуацій. Підкреслено необхідність подальшого розвитку спеціалізованих підрозділів охорони, впровадження електронних систем контролю доступу, відеоспостереження, сигналізації та моніторингу. Також акцентується на розробці детальних планів евакуації та проведенні регулярних тренувань для підвищення готовності працівників суду до оперативного реагування. Здійснено висновок про важливість координації та співпраці між різними суб'єктами, включаючи державні органи, внутрішні служби суду та правоохоронні органи, для забезпечення ефективного функціонування судової системи.

Ключові слова: безпека судової влади, правосуддя, судочинство, фізична безпека суду, безпека судді, контроль доступу, плани евакуації, охорона суду, надзвичайні ситуації, незалежність судової влади.

Annotation. Physical security of the court is a key element in ensuring the proper functioning of the judicial system, as it guarantees the protection of the lives and health of judges, court staff, participants in court proceedings, and visitors. The lack of adequate physical security can lead to significant negative consequences, including disruption of judicial processes, intimidation of judges and witnesses, and undermining public trust in the justice system.

A robust physical security system for the court contributes to creating a safe and calm environment where all participants in the judicial process can perform their duties without fear for their lives and health. This, in turn, ensures a fair and impartial hearing of cases, which is the foundation of a democratic society and the rule of law.

Physical security of the court also plays a crucial role in preventing any forms of physical influence, violence, or threats that may aim to disrupt the normal course of judicial proceedings or influence their outcomes. In contemporary conditions, where courts often handle cases associated with high levels of conflict or public resonance, ensuring physical security becomes even more relevant. The article analyzes the importance of physical security in the court, examines the regulatory framework, organizational measures, modern access control technologies, and planning and preparation for emergencies. It highlights the need for further development of specialized security units, implementation of electronic access control systems, video surveillance, alarms, and monitoring. Emphasis is also placed on developing detailed evacuation plans and conducting regular drills to enhance the readiness of court employees for emergency response. The conclusion emphasizes the importance of coordination and cooperation between various entities, including state bodies, internal court services, and law enforcement agencies, to ensure the effective functioning of the judicial system.

Keywords: court security, justice, judiciary, physical security of the court, judge security, access control, evacuation plans, court protection, emergencies, judicial independence.

Вступ

Фізична безпека суду є ключовим елементом для забезпечення належного функціонування судової системи, оскільки вона гарантує захист життя та здоров'я суддів, працівників суду, учасників судових процесів і відвідувачів. Відсутність належного рівня фізичної безпеки може призвести до значних негативних наслідків, включаючи порушення судових процесів, залякування суддів та свідків, а також підрив довіри громадськості до системи правосуддя.

Надійна система фізичної безпеки суду сприяє створенню безпечного і спокійного середовища, де всі учасники судового процесу можуть виконувати свої обов'язки без страху за власне життя та здоров'я. Це, в свою чергу, забезпечує справедливий і неупереджений розгляд справ, що є основою демократичного суспільства та верховенства права.

Фізична безпека суду також відіграє важливу роль у запобіганні будь-яким формам фізичного впливу, насильства чи загроз, які можуть мати на меті порушення нормального ходу судових процесів або вплив на їх результати. У сучасних умовах, коли суди часто розглядають справи, пов'язані з високим рівнем конфлікту або суспільним резонансом, забезпечення фізичної безпеки стає ще більш актуальним.

Таким чином, фізична безпека суду є невід'ємною складовою ефективною судової системи, спрямованою на захист прав і свобод громадян, підтримання правопорядку та зміцнення верховенства права в суспільстві.

Питання безпеки судової влади і суду досліджували Сугоняко, Н. В., Тітко, Е. В., Ірха, Ю., Карпов, Н. С., Габро, О. І., Смокович, М., Корж, І. Ф., Шпіляревич, В. В. та ін.

Обмежено дослідженими залишаються питання досягнення фізичної безпеки суду, відтак метою статті є обґрунтувати механізм забезпечення фізичної безпеки суду.

Результати

Фізична безпека суду – це сукупність правових, організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення захисту судових приміщень, суддів, працівників суду, учасників судових процесів та відвідувачів від будь-яких форм фізичного впливу, загроз, чи насильства, що можуть зашкодити їхньому здоров'ю, життю, а також порушити нормальне функціонування судової установи. Ці заходи включають в себе встановлення систем контролю доступу, відеоспостереження,

фізичну охорону, евакуаційні плани та інші превентивні заходи, що забезпечують безперервність та ефективність здійснення правосуддя [1].

У таблиці нижче наведено основні елементи фізичної безпеки суду (табл.1)

Таблиця 1

Основні елементи фізичної безпеки суду

Елемент фізичної безпеки	Опис
Система контролю доступу	Встановлення пунктів контролю доступу для запобігання проникненню небажаних осіб у будівлю суду.
Відеоспостереження	Розміщення камер спостереження для моніторингу та запису подій у ключових зонах суду.
Фізична охорона	Наявність охоронців, які здійснюють патрулювання та контроль безпеки на території суду.
Системи сигналізації	Встановлення сигналізації для швидкого повідомлення про надзвичайні ситуації.
Металодетектори	Використання металодетекторів для виявлення небезпечних предметів у відвідувачів суду.
Евакуаційні плани	Розробка та регулярне оновлення планів евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.
Безпекові бар'єри	Встановлення фізичних бар'єрів, таких як турнікети та захисні екрани, для обмеження доступу.
Технічне обслуговування	Регулярне технічне обслуговування і перевірка всіх безпекових систем для забезпечення їхньої надійності.
Тренування персоналу	Проведення навчань і тренувань для персоналу щодо дій у разі надзвичайних ситуацій.
Правові заходи	Впровадження та дотримання законодавчих норм і регуляцій, що регламентують безпеку суду.

Узагальнено авторами

Міжнародні стандарти та рекомендації, що стосуються фізичної безпеки суду, встановлюються різними організаціями та включають найкращі практики для забезпечення безпеки судових установ. Нижче наведено узагальнення основних стандартів і рекомендацій [2-4]:

1. Керівні принципи Організації Об'єднаних Націй (ООН)

- Основні принципи незалежності судових органів (1985): підкреслюють необхідність забезпечення безпеки суддів та інших працівників суду для захисту їхньої незалежності та неупередженості.

- Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принизливих видів поводження та покарання (1984): закликає до запобігання будь-яким формам насильства або загроз, спрямованих проти учасників судових процесів.

2. Європейські стандарти

- Європейська конвенція з прав людини (1950): гарантує право на справедливий судовий розгляд і безпеку всіх учасників судового процесу.

- Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи: зокрема, рекомендації щодо захисту суддів від насильства та залякування (Рекомендація CM/Rec(2010)12).

3. Американська асоціація юристів (АВА)

- Стандарти для кримінального правосуддя: включають рекомендації щодо забезпечення безпеки судових приміщень, зокрема, щодо контролю доступу, фізичної охорони та технічного обладнання.

4. Національний інститут юстиції (NIJ) США

- Рекомендації щодо фізичної безпеки судових установ: включають детальні керівництва щодо планування, розробки та впровадження заходів безпеки у судових приміщеннях, враховуючи сучасні технології та найкращі практики.

5. Міжнародна асоціація судових адміністраторів (ІАСА)

- Практичні керівництва: пропонують стандарти та рекомендації щодо забезпечення фізичної безпеки судових установ, включаючи управління ризиками, планування безпеки та реагування на надзвичайні ситуації.

6. Інтерпол

- Керівництва з безпеки судів та судових процесів: розробляє рекомендації щодо захисту судових установ від терористичних загроз та інших форм насильства.

Ці міжнародні стандарти та рекомендації спрямовані на забезпечення високого рівня фізичної безпеки судових установ, захисту прав і свобод учасників судових процесів, а також підтримання належного правосуддя і верховенства права. Впровадження таких стандартів допомагає забезпечити ефективне функціонування судової системи та зміцнити довіру громадськості до правосуддя.

Забезпечення фізичної безпеки суду є складним завданням, що вимагає координації зусиль різних суб'єктів. До основних суб'єктів, що беруть участь у цьому процесі, належать [5-7]:

1. Державні органи

- Національна поліція: відповідає за загальну охорону громадського порядку, включаючи судові установи. Забезпечує безпеку під час проведення судових засідань, особливо у випадках підвищеного ризику.

- Служба судової охорони: спеціалізований орган, відповідальний за охорону судів, суддів та учасників судових процесів. Виконує функції контролю доступу, патрулювання та реагування на інциденти всередині судових приміщень.

- Служба безпеки України (СБУ): бере участь у захисті судів від терористичних загроз та інших екстремальних ситуацій. Може залучатися до забезпечення безпеки під час резонансних судових процесів.

2. Внутрішні служби безпеки суду

- Служба судової охорони: спеціалізовані підрозділи, що забезпечують безпосередню охорону судових будівель та прилеглих територій. Їхні обов'язки включають контроль доступу, відеоспостереження та інші заходи безпеки.

- Адміністрація суду: відповідає за організацію безпеки всередині суду, включаючи координацію дій з іншими суб'єктами безпеки, проведення тренувань та розробку планів евакуації.

3. Правоохоронні органи

- Прокуратура: здійснює нагляд за дотриманням законності у сфері забезпечення безпеки судів, а також може брати участь у розслідуванні інцидентів, пов'язаних із загрозами безпеки.

- Інші правоохоронні органи: можуть бути залучені до забезпечення безпеки судових установ залежно від специфіки справи та рівня загрози.

4. Інші організації та установи

- Приватні охоронні фірми: у разі необхідності можуть залучатися до охорони судових приміщень на договірних засадах. Виконують завдання з патрулювання, контролю доступу та забезпечення порядку.

- Муніципальні служби безпеки: можуть надавати додаткову підтримку у забезпеченні безпеки на місцевому рівні, включаючи координацію зусиль з національною поліцією та службою судової охорони.

5. Міжнародні організації

- Організація Об'єднаних Націй (ООН): надає рекомендації та підтримку у впровадженні міжнародних стандартів безпеки судових установ.

- Європейський Союз (ЄС): через свої інституції та програми може фінансувати та підтримувати заходи з покращення фізичної безпеки судів у країнах-членах та країнах-партнерах.

Координація та співпраця між цими суб'єктами є ключовими для ефективного забезпечення фізичної безпеки судових установ. Взаємодія між державними органами, внутрішніми службами судів та іншими залученими суб'єктами дозволяє створити комплексну систему захисту, яка відповідає сучасним викликам та загрозам.

Організаційно-правові заходи забезпечення фізичної безпеки суду є ключовими компонентами, що забезпечують ефективний захист судових установ, суддів, працівників суду, учасників судових процесів і відвідувачів. Ці заходи спрямовані на створення комплексної системи безпеки, яка враховує сучасні виклики та загрози.

Організація охорони будівель та приміщень суду є критичним компонентом системи забезпечення фізичної безпеки судових установ. Ефективна охорона гарантує захист суддів, працівників суду, учасників судових процесів та відвідувачів, а також підтримує безперебійну діяльність суду. Для досягнення цієї мети необхідно впровадити комплекс заходів, що включають, зокрема, встановлення контрольних пунктів – розміщення та функціонування контрольних пунктів на входах до будівлі суду. Встановлення контрольних пунктів є ключовим заходом для забезпечення фізичної безпеки судових установ. Ці пункти відіграють важливу роль у запобіганні проникненню небажаних осіб, виявленні потенційно небезпечних предметів та підтриманні загального порядку. Нижче наведено детальний опис процесу розміщення та функціонування контрольних пунктів:

1. Стратегічне розміщення контрольних пунктів

- Головний вхід: Основний контрольний пункт розміщується на головному вході до будівлі суду. Це забезпечує перевірку всіх осіб, які входять до суду, включаючи працівників, учасників судових процесів та відвідувачів.

- Додаткові входи: У великих судових будівлях можуть бути кілька входів, включаючи службові входи для персоналу та входи для транспорту. На кожному з цих входів повинні бути окремі контрольні пункти.

- Паркувальні зони: У разі наявності підземних або надземних паркувальних зон, контрольні пункти можуть бути встановлені на в'їзді до цих зон для перевірки транспортних засобів та їхніх водіїв.

2. Функції та обладнання контрольних пунктів

- Перевірка особистих документів: На контрольних пунктах здійснюється перевірка документів, що засвідчують особу (паспорти, посвідчення особи, службові посвідчення). Це допомагає верифікувати особу та підтвердити її право на вхід до будівлі суду.

- Перевірка дозвільних документів: У разі необхідності, перевіряються додаткові документи, що дозволяють вхід до суду (наприклад, повістки, запрошення на судові засідання, пропуски для працівників).

- Сканування багажу: Використання рентгенівських сканерів для перевірки сумок, валіз та інших особистих речей на предмет наявності небезпечних предметів (зброї, вибухівки тощо).

- Металодетектори: Встановлення стаціонарних та ручних металодетекторів для виявлення металевих предметів, які можуть становити загрозу безпеці.

- Фізичний огляд: За необхідності, співробітники охорони можуть проводити фізичний огляд осіб та їхнього багажу для більш детальної перевірки.

3. Організація роботи персоналу контрольних пунктів

- Підготовка та навчання персоналу: Співробітники, що працюють на контрольних пунктах, повинні пройти спеціалізоване навчання, яке включає техніки перевірки документів, роботу з обладнанням для сканування та металодетекторами, а також методи фізичного огляду.

- Забезпечення необхідного обладнання: Контрольні пункти повинні бути оснащені сучасними технічними засобами для виявлення небезпечних предметів, а також мати доступ до баз даних для перевірки документів.

- Чіткі протоколи дій: Встановлення та дотримання чітких протоколів для роботи на контрольних пунктах, включаючи процедури реагування на виявлення підозрілих осіб або предметів.

4. Додаткові заходи безпеки

- Моніторинг та запис: Контрольні пункти повинні бути оснащені камерами відеоспостереження, що записують всі дії для подальшого аналізу та використання як доказів у разі необхідності.

- Комунікація та координація: Постійний зв'язок між контрольними пунктами та центральним пунктом управління безпекою для координації дій та оперативного реагування на інциденти.

- Психологічна підтримка: Забезпечення психологічної підтримки для персоналу, що працює на контрольних пунктах, оскільки їхня робота може бути пов'язана зі значним стресом.

Інтеграція сучасних технологій у систему контролю доступу є важливою складовою забезпечення фізичної безпеки судових установ. Використання технологій дозволяє підвищити ефективність, надійність та оперативність заходів безпеки. Нижче наведено детальний опис основних сучасних технологій, що використовуються у контролі доступу до будівлі суду:

1. Картки доступу

- Персональні ідентифікаційні картки: Видача персональних карток доступу для всіх працівників суду, адвокатів та інших осіб, що мають постійний доступ до судової будівлі. Картки містять унікальний ідентифікаційний номер, фотографію власника та інші необхідні дані.

- Програмовані права доступу: Картки доступу можуть бути запрограмовані для надання доступу лише до певних зон судової будівлі залежно від рівня допуску особи (наприклад, службові приміщення, зали судових засідань, архіви).

- Електронні зчитувачі: Встановлення електронних зчитувачів на всіх входах до будівлі та в окремих зонах, що дозволяє автоматично перевіряти права доступу і реєструвати вхід та вихід осіб.

2. Біометричні системи

- Сканери відбитків пальців: Використання сканерів відбитків пальців для ідентифікації осіб, що входять до будівлі суду. Ця технологія забезпечує високий рівень безпеки, оскільки відбитки пальців є унікальними для кожної людини.

- Розпізнавання обличчя: Інтеграція систем розпізнавання обличчя для ідентифікації осіб при вході. Камери розпізнавання обличчя можуть швидко і точно ідентифікувати особу навіть у великих потоках людей.

- Інші біометричні технології: Використання інших біометричних технологій, таких як сканери райдужної оболонки ока або системи розпізнавання голосу, для додаткової ідентифікації осіб.

3. Металодетектори

- Стаціонарні металодетектори: Встановлення стаціонарних металодетекторів на входах до судової будівлі для виявлення металевих предметів, таких як зброя або інші небезпечні предмети. Це дозволяє забезпечити безпеку відвідувачів і працівників суду.

- Ручні металодетектори: Використання ручних металодетекторів для додаткової перевірки осіб, які пройшли через стаціонарні детектори, але потребують детальнішого огляду.

4. Сканери багажу

- Рентгенівські сканери: Встановлення рентгенівських сканерів для перевірки сумок, валіз та інших особистих речей відвідувачів. Ці сканери дозволяють виявляти небезпечні предмети, такі як зброя, вибухівка або заборонені речовини.

- Автоматичні системи аналізу: Використання систем автоматичного аналізу зображень, що дозволяють швидко і точно ідентифікувати потенційно небезпечні предмети всередині багажу.

5. Інтеграція та моніторинг

- Централізоване управління доступом: Створення централізованої системи управління доступом, яка об'єднує всі електронні системи (картки доступу, біометричні системи, металодетектори та сканери багажу) у єдину мережу. Це дозволяє оперативно керувати правами доступу, реєструвати всі входи та виходи, а також швидко реагувати на інциденти.

- Моніторинг у реальному часі: Впровадження системи моніторингу у реальному часі, що дозволяє персоналу безпеки спостерігати за ситуацією на контрольних пунктах та інших ключових зонах будівлі суду, забезпечуючи своєчасне реагування на будь-які підозрілі дії.

Використання сучасних технологій у системі контролю доступу значно підвищує рівень безпеки судових установ. Інтеграція цих технологій дозволяє ефективно захищати судові будівлі, забезпечуючи безпечне середовище для всіх учасників судових процесів та підтримуючи належний порядок і справедливість у правосудді.

Регулярне патрулювання є ключовим елементом системи фізичної безпеки суду, спрямованим на виявлення та запобігання потенційним загрозам. Ефективна організація патрулювання включає декілька важливих аспектів:

1. Організація патрулювання

- Внутрішнє патрулювання: Охоронці здійснюють регулярні обходи всередині будівлі суду, включаючи коридори, зали судових засідань, службові приміщення, архіви та інші важливі зони. Це дозволяє оперативно виявляти підозрілі об'єкти або поведінку.

- Зовнішнє патрулювання: Патрулювання території навколо будівлі суду, включаючи прилеглі парковки, входи та виходи. Це допомагає забезпечити безпеку на підходах до суду та запобігти спробам несанкціонованого проникнення.

2. Планування маршрутів та графіків патрулювання

- Визначення ключових зон: Ідентифікація найбільш вразливих та критичних зон для безпеки, які потребують особливої уваги під час патрулювання.

- Варіація маршрутів та часу патрулювання: Змінювання маршрутів та графіків патрулювання для уникнення передбачуваності та запобігання потенційним загрозам.

3. Використання сучасних технологій

- Системи контролю патрулювання: Використання електронних систем для реєстрації проходження патрульних маршрутів, що дозволяє відстежувати ефективність патрулювання та фіксувати виконання завдань.

- Переносні радіостанції: Забезпечення охоронців переносними радіостанціями для постійного зв'язку з центром управління безпекою та іншими патрулями.

Оперативне реагування на інциденти є критичним компонентом забезпечення безпеки судових установ. Система швидкого реагування повинна включати кілька ключових елементів:

1. Процедури сповіщення та реагування

- Алгоритми дій: Розробка та впровадження чітких алгоритмів дій для персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як пожежі, терористичні акти, фізичні напади чи інші загрози.

- Система оповіщення: Встановлення системи оповіщення, що включає аудіо та візуальні сигнали, які сповіщають про надзвичайну ситуацію та інструктують щодо подальших дій.

2. Співпраця з правоохоронними органами та медичними службами

- Мережа швидкого сповіщення: Впровадження системи швидкого сповіщення місцевих правоохоронних органів та медичних служб у разі виникнення інцидентів, що потребують їхньої участі.

- Спільні навчання та тренування: Проведення регулярних спільних навчань та тренувань з правоохоронними органами та медичними службами для відпрацювання координації дій у надзвичайних ситуаціях.

3. Централізоване управління та моніторинг

- Центр управління безпекою: Створення централізованого центру управління безпекою, який здійснює моніторинг усіх зон будівлі суду у режимі реального часу та координує дії охоронців.

- Системи відеоспостереження: Використання сучасних систем відеоспостереження для оперативного виявлення інцидентів та забезпечення доказової бази для подальшого розслідування.

4. Психологічна підтримка та реабілітація

- Психологічна підтримка для персоналу: Забезпечення психологічної підтримки для охоронців та інших працівників суду, які можуть бути залучені до інцидентів або переживати стресові ситуації.

- Програми реабілітації: Впровадження програм реабілітації для працівників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій або інцидентів.

Плани евакуації є основою забезпечення безпеки у випадку надзвичайних ситуацій, таких як пожежа, терористичний акт або інші загрози. Детальна розробка та впровадження цих планів забезпечують організоване та безпечно виведення всіх осіб з будівлі суду.

1. Створення детальних планів евакуації

- Аналіз будівлі: Першим кроком у розробці планів евакуації є детальний аналіз архітектури будівлі суду, включаючи всі виходи, коридори, сходові клітки та прилеглі території.

- Маршрути евакуації: Визначення та позначення основних і альтернативних маршрутів евакуації для кожного поверху та зони будівлі. Маршрути повинні бути найкоротшими та найменш небезпечними шляхами до безпечної зони.

- Позначення місць збору: Встановлення місць збору на відкритих безпечних територіях поза будівлею, де всі евакуйовані особи можуть зібратися для перевірки присутності та надання подальших інструкцій.

- Призначення відповідальних осіб: Призначення відповідальних осіб (маршалів евакуації) для кожної зони будівлі, які координуватимуть процес евакуації, надаватимуть допомогу та забезпечуватимуть дотримання плану евакуації.

2. Документування та поширення планів

- Підготовка документів: Створення офіційних документів з планами евакуації, які включають детальні схеми будівлі, маршрути евакуації, місця збору та контактну інформацію відповідальних осіб.

- Поширення інформації: Розміщення планів евакуації у видимих місцях на всіх поверхах будівлі, а також надання копій планів усім працівникам суду та службам охорони.

- Інструктаж для відвідувачів: Надання короткої інформації про маршрути евакуації та дії у разі надзвичайної ситуації всім відвідувачам під час їхнього входу до судової будівлі.

Регулярні навчання та тренування для персоналу суду та служб охорони є необхідними для забезпечення готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Це допомагає забезпечити злагодженість дій, мінімізувати паніку та запобігти втратам.

1. Планування та проведення навчань

- Розробка сценаріїв: Створення різноманітних сценаріїв надзвичайних ситуацій (пожежа, терористичний акт, евакуація при землетрусі тощо) для відпрацювання дій персоналу суду та охорони.

- Регулярність тренувань: Встановлення графіку регулярних тренувань (наприклад, щоквартальних) для забезпечення постійної готовності персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях.

- Симуляційні навчання: Проведення симуляційних навчань, що максимально наближені до реальних умов, з використанням спеціального обладнання та техніки (димові машини, звукові сигнали тощо).

2. Оцінка та вдосконалення процедур

- Аналіз результатів навчань: Після кожного тренування проводиться детальний аналіз його результатів, включаючи оцінку часу евакуації, злагодженості дій та виявлених проблем.

- Зворотний зв'язок: Збір відгуків від учасників навчань для виявлення недоліків та можливостей покращення.

- Вдосконалення планів: Внесення змін та доповнень до планів евакуації та процедур реагування на підставі результатів навчань та аналізу.

3. Навчання нових співробітників

- Інструктаж нових працівників: Проведення обов'язкових інструктажів для нових співробітників суду та служб охорони щодо планів евакуації та дій у надзвичайних ситуаціях.

- Постійне навчання та тренування: Забезпечення постійного оновлення знань та навичок всіх працівників через регулярні тренування та інформаційні сесії.

Забезпечення ефективного планування та підготовки до надзвичайних ситуацій у судових установах є важливим елементом комплексної системи безпеки. Це дозволяє мінімізувати ризики, забезпечити швидку та організовану евакуацію, а також підтримувати високий рівень готовності персоналу до оперативного реагування на будь-які загрози.

Організація охорони будівель та приміщень суду є багатокомпонентним процесом, що потребує комплексного підходу та високого рівня координації між різними суб'єктами. Впровадження ефективних заходів охорони сприяє створенню безпечного середовища для всіх учасників судових процесів, забезпечуючи безперервність та ефективність здійснення правосуддя, що є основою демократичного суспільства та верховенства права.

Висновки

У статті обґрунтовано комплексний підхід до забезпечення безпеки судових установ, що є критично важливим для належного функціонування судової системи. На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

1. Фізична безпека суду є фундаментальною складовою для захисту життя та здоров'я суддів, працівників суду, учасників судових процесів та відвідувачів. Відсутність належного рівня безпеки може призвести до порушення судових процесів, залякування свідків і підриву довіри громадськості до правосуддя.

2. Ефективне забезпечення фізичної безпеки суду вимагає вдосконаленої нормативно-правової бази, яка б регламентувала діяльність відповідних служб та органів, а також інтеграції міжнародних стандартів і рекомендацій у національне законодавство.

3. Створення спеціалізованих підрозділів охорони, впровадження сучасних технологій контролю доступу, відеоспостереження, сигналізації та моніторингу є ключовими елементами забезпечення фізичної безпеки суду. Особлива увага має приділятися підготовці та тренуванню персоналу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

4. Інтеграція електронних систем контролю доступу, таких як картки доступу, біометричні системи, металодетектори та сканери багажу, значно підвищує рівень безпеки судових установ. Використання цих технологій дозволяє ефективно запобігати проникненню небажаних осіб та виявляти небезпечні предмети.

5. Планування та підготовка до надзвичайних ситуацій: Розробка детальних планів евакуації та регулярні тренування персоналу є необхідними для забезпечення готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Це включає створення чітких маршрутів евакуації, призначення відповідальних осіб та проведення симуляційних навчань.

6. Ефективне забезпечення фізичної безпеки суду потребує координації між різними суб'єктами, включаючи державні органи, внутрішні служби суду, правоохоронні органи та приватні охоронні фірми. Спільні зусилля та взаємодія цих суб'єктів є запорукою створення надійної системи захисту.

Таким чином, механізм забезпечення фізичної безпеки суду є складним та багатогранним процесом, що потребує системного підходу, високого рівня підготовки та використання сучасних технологій. Впровадження запропонованих заходів та дотримання міжнародних стандартів сприятиме створенню безпечного середовища для всіх учасників судових процесів, підтримуючи стабільність та ефективність судової системи.

Список використаних джерел

1. Сугоняко, Н. В. (2019). Інформаційна безпека в інформаційній діяльності суду. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*, 23, 195-200.
2. Тітко, Е. В. (2012). Правомірне обмеження свободи вираження поглядів в інтересах захисту національної безпеки. <http://enpuir.udu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/28616/Titko.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
3. Ірха, Ю. (2015). Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. *Вісник Конституційного Суду України*, (5), 78-87.
4. Карпов, Н. С., & Габро, О. І. (2007). Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві, за законодавством України. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*, (17), 254-266.
5. Смокович, М. (2022). Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, (70), 450-455. https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/05/NVUzhNU_70.pdf#page=450
6. Корж, І. Ф. (2020). Право і правова безпека в Українських реаліях. *Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Юридичні науки*, 31(70), 13-19. http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_1/5.pdf
7. Шпіляревич, В. В. (2015). Кримінально-правові заходи безпеки. <http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3562/1/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf>